

STELLUNGNAHME DES RATES

Stellungnahme zum Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Daten-Governance, Anbieter von Datenvermittlungsdiensten und datenaltruistische Organisationen nach der Verordnung (EU) 2022/868 über europäische Daten-Governance und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (Datenzugangsgesetz – DZG) erlassen wird (GZ 2024-0.527.453)

vom 11. November 2024

Der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) dankt für die Einladung zur Begutachtung des vorliegenden Gesetzesentwurfs¹, mit dem notwendige Begleitregelungen zur Durchführung der Verordnung (EU) 2022/868 (im Folgenden DGA) erlassen werden, und übermittelt seine Stellungnahme an das Bundeskanzleramt per E-Mail an Post.VII-2@bka.gv.at und über die Plattform des Präsidiums des Nationalrats wie folgt.

Kontext

Die Entwicklung eines nationalen Datenökosystems ist komplex und benötigt entsprechend lange Entwicklungsphasen. Österreich konnte bisher von einem frühen Einstieg in die digitale Verwaltung profitieren. Dieser Vorsprung dürfte mittlerweile aufgebraucht sein. Im OECD Digital Government Index (2023)² wird Österreich im hinteren Drittel der OECD-Länder geführt. Der FTI-Monitor des FORWIT³ bestätigt diese Diagnose. Es fehlt u.a. an Investitionen und Infrastruktur, etwa dem Ausbau an Hochleistungsverbindungen oder unterstützender Regulierung zur Nutzung hochwertiger Datensätze, bspw. im Bereich medizinischer Daten. Im Vergleich zu den Innovation Leaders liegt Österreich im Informations- und Kommunikationstechnologiesektor (IKT) damit teils deutlich im Hintertreffen. Dies wird auch in der Entwicklung von IKT-Absolvent:innen (ISCED 6-8) deutlich, in der sich über die letzten 14 Jahre der EU-Durchschnitt, die Innovation Leaders und die Top 3-Länder um 80 %, 34 % bzw. 124 % steigern konnten, das Wachstum in Österreich aber gerade einmal 15 % beträgt. Das stellt eine Herausforderung für die Entwicklung des österreichischen IKT-Sektors dar, da Fachkräfte aus diesem Bereich in Forschung, Unternehmen und Verwaltung fehlen.

Vor diesem Hintergrund sieht der FORWIT hohen Handlungsbedarf für die künftige Bundesregierung, den für die wirtschaftliche Entwicklung und wissenschaftliche Exzellenz maßgeblich verantwortlichen Bereichen der Digitalisierung sowie Nutzung und Teilen von Daten, einen besonderen Stellenwert einzuräumen. Die vor kurzem publizierte Datenstrategie für Österreich⁴ und der nahezu zeitgleich vorliegende Entwurf des Begleitgesetzes stellen erst den Beginn eines notwendigen Transformationsprozesses zur gemeinwohlorientierten Nutzung von Daten dar. Der FORWIT verweist dazu auf bereits eingebrachte Empfehlungen^{5, 6, 7}, Stellungnahme⁸, Studie⁹ und Positionspapier¹⁰ zur Unterstützung der Bundesregierung.

Allgemeine Position des Rates

Die Verordnung (EU) 2022/868 (DGA) gilt nach Ablauf einer Frist von 15 Monaten bereits seit 24. September 2023. Mit dem vorliegenden Entwurf für ein Bundesgesetz, in dem notwendige Begleitregelungen zur Durchführung dieser Verordnung erlassen werden, schafft die Bundesregierung somit eine gesetzliche Voraussetzung zur Erfüllung von obligatorischen Spezifizierungsklauseln des DGA. Es ist

jedoch festzuhalten, dass über ein Jahr nach Ablauf der Übergangsfrist der Verordnung (EU) 2022/86 die Schaffung aller notwendigen strukturellen Voraussetzungen noch nicht ausreichend gelungen ist.

- Die Zuständige Behörde ist noch nicht etabliert. Im Gesetzesentwurf wurden keine Vorgaben hinsichtlich der operativen Ausgestaltung der Behörde gesetzt. Die notwendigen Strukturen sollten nun umgehend eingerichtet werden, um essenzielle Voraussetzungen für die Registrierung von Datenvermittlungsdiensten und datenaltruistischen Organisationen zu schaffen.
- Eine (oder mehrere) Zuständige Stelle muss per Verordnung noch benannt werden. Diese geforderte obligatorische Spezifizierungsklausel im DGA bleibt noch zu erfüllen. Als Zuständige Stelle für Forschungsdaten und amtliche Statistik könnte gemäß den Erläuterungen in der Wirkungsfolgenabschätzung (WFA) jedenfalls die Bundesanstalt Statistik Österreich (STAT) benannt werden. Zudem sollten die Möglichkeiten, weitere (öffentliche) Stellen mit den notwendigen Voraussetzungen zur Beratung und technischen Unterstützung auszustatten, umgehend geprüft werden. Entsprechend muss eine umfassende öffentliche Dateninfrastruktur ermöglicht und raschen Schrittes ausgebaut werden und die notwendigen Ressourcen finanziell, technisch und personell zur Verfügung gestellt werden.

Detailkommentierung

Aus Sicht des Rates sind im Detail folgende Punkte zu berücksichtigen:

Ad § 3 Zuständige Behörde

Als Zuständige Behörde für Datenvermittlungsdienste und für die Registrierung von datenaltruistischen Organisationen gemäß Art 13 bzw. 23 des DGA wird die:der für Angelegenheiten der Digitalisierung zuständige Bundesminister:in benannt.

Im vorliegenden Gesetzesentwurf wird – ausgenommen die Beauftragung der Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ) zur Errichtung eines öffentlichen nationalen Registers – die Ausgestaltung der Behörde nicht genauer geregelt. Um den Standort Österreich hinsichtlich des notwendigen Aufbaus eines funktionierenden Datenökosystems zu unterstützen und die Anforderungen der zuständigen Behörde (Art 13 iVm Art 26 DGA) effizient zu erfüllen, müssen daher aus Sicht des Rates unverzüglich die erforderlichen strukturellen Maßnahmen gesetzt und Kompetenzen auf- bzw. ausgebaut werden, um die Registrierung und Überwachung der Anforderungen für Datenvermittlungsdiensten und datenaltruistischen Organisationen zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Gestaltung effizienter Anmelde-, Registrierungs- und Prüfprozesse gelegt werden, wobei stets die notwendige Sorgfalt im Umgang mit sensiblen Datenbeständen zu gewährleisten ist.

Darüber hinaus regelt § 3 (7), dass das BRZ gemäß dem vorliegenden Entwurf lediglich für datenaltruistische Organisationen zuständig sein wird, nicht jedoch für Datenvermittlungsdienste. Eine Harmonisierung erscheint sinnvoll.

Ad § 4 Zentrale Informationsstelle

Als Zentrale Informationsstelle (ZIS) wird im Entwurf ebenfalls die:der für Angelegenheiten der Digitalisierung zuständige Bundesminister:in festgelegt. Der FORWIT begrüßt, dass in § 4 (2) („Die zentrale Informationsstelle hat sich bei der Erfüllung der aus der DGA-Verordnung resultierenden Aufgaben der Bundesanstalt Statistik Österreich zu bedienen.“) die damit verbundenen Funktionen an die Bundesanstalt Statistik Österreich (STAT) übertragen werden.

Hinsichtlich der Aufgabenverteilung wird angemerkt, dass unter § 4 (2) Z 2 und unter § 4 (4) jeweils ein automationsunterstütztes Antragsmanagement implementiert werden soll. Da bereits an der STAT ein automatisiertes Antragsmanagement eingerichtet werden soll, erscheint nicht schlüssig, weshalb die ZIS ebenfalls eine automationsunterstützte Weiterleitung von Anträgen an zuständige Stelle(n) oder öffentlichen Stellen veranlasst (etabliert). Vielmehr erscheint die Einrichtung einer Schnittstelle zwischen der zuständigen Behörde, der Bundesrechenzentrum GmbH und der STAT für die Abwicklung der Anträge sinnvoll.

Bezüglich der „Weiterleitung von Anträgen an die Zuständige(n) Stelle(n)“, ebenfalls geregelt in § 4 (4), ist anzumerken, dass diese per Verordnung noch zu erlassen sind [geregelt unter § 5 (2)] und dazu die Erläuterung in der ggst. WFA¹¹ festhält: „Derzeit verfügt in Österreich lediglich Statistik Austria über eine bestehende Einrichtung (AMCD), welche die Anforderungen des Art 7 DGA erfüllen könnte.“

Ad § 5 Zuständige Stelle

„Die Zuständige Stelle (oder mehrere) nimmt die Aufgaben gemäß Art. 7 der DGA-Verordnung wahr.“ Diese sind per Verordnung durch die:den zuständige:n Bundesminister:in zu erlassen.

Aufgrund der vorhandenen Kompetenzen an der STAT und des in der WFA festgehaltenen Status quo in Österreich ist davon auszugehen, dass diese Funktion, insbesondere für Forschungsdaten und der Amtlichen Statistik, die STAT erfüllen wird. Eine diesbezügliche Verordnung der:des für Digitalisierung zuständige:n Bundesministers bzw. Bundesministerin sollte daher umgehend erfolgen, um damit eine geforderte Grundvoraussetzung zur Erfüllung der Verordnung (EU) 2022/868 zu schaffen.

Hinsichtlich der vielfältigen Beratungsaufgaben zuständiger Stellen, u.a. für öffentliche Stellen, die wiederum eine zentrale Rolle zur Bereitstellung der Daten und Zugänglichkeit von Daten zu erfüllen haben, sind hierzu ebenfalls rasche Entscheidungen und intensive Anstrengungen seitens der:des für Digitalisierung zuständigen Bundesminister:in zu reklamieren.

Dies ist umso dringender, da öffentliche Stellen bzw. der öffentliche Sektor einen entscheidenden Beitrag zur Realisierung einer zukünftigen Datenökonomie leisten müssen, sei es zur Erhebung von Daten und als Datenhalter, als Anbieter von Datenvermittlungsdiensten und auch als Vertrauensbildner, verantwortlich für den Umgang mit Daten und deren Nutzbarmachung für die Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung.

Ad § 11 Vollziehung

Z 1 nennt § 4 (7). Es gibt keinen solchen Absatz.

Allgemeine Anmerkung

Der Gesetzentwurf spricht von der DGA-Verordnung. Die Europäische Kommission übersetzt auf ihren Webseiten DGA mit „Daten-Governance-Gesetz“ (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/data-governance-act-explained>) bzw. Daten-Governance-Rechtsakt (Amtsblatt der Europäischen Union). Für eine möglichst eindeutige Bezeichnung wird vorgeschlagen, DGA als Abkürzung zu verwenden. Diese Formulierung wird im Übrigen auch in der WFA verwendet.

Quellen

- 1 Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über Daten-Governance, Anbieter von Datenvermittlungsdiensten und datenaltruistische Organisationen nach der Verordnung (EU) 2022/868 über europäische Daten-Governance und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1724 (Datenzugangsgesetz – DZG) erlassen wird. Oktober 2024. URL: https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/ME/352/fname_1656379.pdf
- 2 OECD (2024), „2023 OECD Digital Government Index: Results and key findings“, OECD Public Governance Policy Papers, No. 44, OECD Publishing, Paris. URL: <https://doi.org/10.1787/1a89ed5e-en>.
- 3 <https://fti-monitor.forwit.at/>
- 4 Datenstrategie für Österreich. URL: https://www.digitalaustria.gv.at/dam/jcr:4cca42d8-3112-4a9e-bb52-822c4adecea0/Datenstrategie_barrierefrei_final-02102024.pdf
- 5 Empfehlung zur Implementierung des Austrian Micro-Data Centers sowie zur Weiterentwicklung einer nationalen Forschungsdatenstrategie. Rat für Forschung und Technologieentwicklung. März 2021. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R240077.pdf>
- 6 Empfehlung für eine nationale Datenstrategie zur Optimierung einer gemeinwohlorientierten Datennutzung und evidenzbasierten Politikberatung. Rat für Forschung und Technologieentwicklung. November 2022. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R240082.pdf>
- 7 Empfehlung für die Schaffung von Rahmenbedingungen zur optimalen Entwicklung und Nutzung von Technologien der Künstlichen Intelligenz. FORWIT in Kooperation mit dem Beirat für Künstliche Intelligenz. Oktober 2024. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/R000004.pdf>
- 8 Stellungnahme zur Dringlichkeit der nationalen Umsetzung der Verordnung (EU) 2022/868 (Data Governance Act). Rat für Forschung und Technologieentwicklung. April 2023. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/C280028.pdf>
- 9 Implementierungsfragen betreffend den Daten-Governance-Rechtsakt der EU. M. Haslinger, September 2023; im Auftrag des FORWIT. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/S260067.pdf>.
- 10 Datenexzellenz: Strategien für Österreich. Zentrum für Soziale Innovation; im Auftrag des Rates für Forschung und Technologieentwicklung. 2022. URL: <https://fti-monitor.forwit.at/docs/pdf/M300021.pdf>
- 11 WFA zum Datenzugangsgesetz – DZG; S. 13.